

MONITOREO DE RITMO CARDÍACO COMBINANDO LA REALIDAD EXTENDIDA

HEART RATE MONITORING COMBINING EXTENDED REALITY

Cecia Abigail Valenzo Aguilar¹

René Edmundo Cuevas Valencia²

Antonio Alarcón Paredes³

Arnulfo Catalán Villegas⁴

Angelino Feliciano Morales⁵

RESUMEN

En este trabajo se describe el funcionamiento de un prototipo de monitoreo del ritmo cardíaco, que al implementar el concepto de Realidad Extendida (RE) misma que se infiere como la mezcla de la Internet de las cosas (IoT) con la Realidad Aumentada (RA); la RE permite la generación de aplicaciones innovadoras y con múltiples enfoques; de tal forma que se puede resolver una problemática real. Tal es el caso del sector salud que puede asistirse de este tipo de medios para complementar y aplicar información en pacientes. El prototipo ofrece una opción para el monitoreo del ritmo cardíaco, actividad rutinaria al momento de recibir atención médica.

ABSTRACT

In this work, the functioning of a heart rate monitoring prototype is described, which by implementing the concept of Extended Reality (ER), which is inferred as the mixture of the Internet of Things (IoT) with Augmented Reality (AR); RE allows the generation of innovative applications with multiple approaches; in such a way that a real problem can be solved. Such is the case in the health sector that this type of means can be used to complement and apply information to patients. The prototype offers an option for monitoring heart rate, routine activity when receiving medical care.

Palabras clave: Monitoreo, Internet de las cosas, Realidad Aumentada, Realidad Extendida, ritmo cardíaco.

Key words: *Monitoring, Internet of things, Augmented Reality, Extended Reality, Heart rate.*

¹ Cecilia Abigail Valenzo Aguilar, Egresada de la Carrera de Ingeniero en Computación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Guerrero, México. ceciavalenzo@uagro.mx

² René Edmundo Cuevas Valencia, Doctor en Enseñanza Superior. Profesor - investigador de la facultad de ingeniería de la UAGro, México. reneecuevas@uagro.mx

³ Antonio Alarcón Paredes, Doctor en Ciencias de la Computación. Profesor - investigador de la facultad de ingeniería de la UAGro aalarcon@uagro.mx

⁴ Arnulfo Catalán Villegas, Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor - investigador de la facultad de ingeniería de la UAGro. catalanvillegas@gmail.com

⁵ MC Angelino Feliciano Morales, Maestro en Ciencias Profesor - investigador de la facultad de ingeniería de la UAGro. afmorales@uagro.mx

INTRODUCCIÓN

Cada proyecto de investigación intenta resolver un problema específico y busca áreas de oportunidad para mejorar, desde los materiales utilizados, las técnicas propuestas y el esquema de integración del producto a obtener. Lo que implica en diversificar las tecnologías, tipos de sensores, monitores y comunicación inalámbrica implementada.

Para este trabajo de investigación se involucra el término de Realidad Extendida (Rubio Tamayo, 2019) (por sus siglas RE o XR) (Coicaud, 2019), (Villar, 2017) modalidad que se pretenden establecer en un corto plazo como una integración de las áreas de RA Realidad Aumentada, RV Realidad Virtual, RM Realidad Mixta; estas asepciones al momento de combinarse con Inteligencia Artificial como es el caso de IoT Internet de las Cosas, resultada una combinación interesante que puede ser concebida de diferente manera; para que en un futuro próximo se entienda entre Realidad Extendida y la Realidad Virtual Inmersiva (RVI) (Gamarra & Neyra, 2018); para este estudio, debe quedar claro que en la propuesta se está planteando como trabajo la combinación de tecnologías que se asemejan más al concepto de Realidad Extendida, por las características de combinar IoT con RA aplicadas en este caso al sector salud.

Actualmente se pueden tener múltiples trabajos que aportan valor significativo a las ciencias de la salud, autores como Cabero & Llorente (2019), Cadavieco & Sevillano (2017), Cerón et al. (2016), Dávila & Alberto (2017), y Cabero et al. (2017); que han dejado en manifiesto en sus trabajos presentados, aplicaciones reales de la Realidad Aumentada y en la mayor parte de los estudios con un caso de estudio específico a resolver.

Sin embargo, Conner (2010), coincide que el IoT no se puede concebir sola sin ser asociada con algún dispositivo móvil, computadora, tableta, etcétera; y que mediante el uso de comunicaciones inalámbricas y sensores; permiten transformar el mundo real al combinar tecnologías como la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual por mencionar las más próximas a este tema que se aborda.

Con base a lo anterior, Prendes (2015) explica que la realidad aumentada (Augmented Reality, AR), comprende aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario real, aumentado con información adicional generada por computadora. Así mismo, la realidad física se combina con elementos virtuales, disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real.

Considerando lo anterior, se listan algunos proyectos que son considerados como antecedentes a la propuesta que se presenta y que describen una implementación, los cuales pretenden resolver aspectos de salud; por ejemplo Chiuchisan et al. (2014), Jiménez et al. (2014), Moncada et al. (2017) y Zarate et al. (2018) en sus contribuciones al área de la salud aportaron productos que resolvieron problemas directos a los pacientes; cada uno apoyado con tecnologías propias de los tiempos.

Como fue el caso de (Chiuchisan et al., 2014) propone un sistema y utiliza monitores de cabecera de la Unidad de Cuidados Intensivos, auxiliados con la consola de Microsoft XBOX Kinect™ que usa sensores para controlar el movimiento de los pacientes y un tablero para

el monitoreo de parámetros ambientales tales como temperatura, humedad, presión atmosférica y tipos de gases. La información se adquiere a través de una interfaz, el dispositivo recibe los datos de los sensores y los reenvía a Internet a través de los protocolos Ethernet, Wi-Fi o GPRS según las opciones de conectividad disponibles.

Moncada et al. (2017) y sus colaboradores, realizaron una aplicación móvil para el monitoreo continuo del pie en personas que padecen diabetes, utilizan sensores de temperatura que son colocados en la planta del pie. La información se recolecta, visualiza y analiza por medio de un dispositivo, tanto el médico como paciente tienen acceso a la información.

Zarate et al. (2018) desarrollaron un prototipo móvil para la obtención de datos de los signos vitales de pacientes utilizando tecnologías del IoT. Implementaron sensores de temperatura corporal, frecuencia respiratoria y cardíaca, la información se adquiere de una interfaz digital, estos datos se envían a través de un microcontrolador, vía Bluetooth y WiFi, el médico puede ver los datos mediante una aplicación hecha en Android usando un módulo Bluetooth, y también en una página Web definiendo una dirección IP configurada en el prototipo.

A continuación se presentan cuatro trabajos compilados que forman parte del estado del arte, del cual se sustenta la propuesta que más adelante se explica; toda vez que la descripción de estos productos resaltan la importancia de la combinación de la RA y el IoT para así adentrarnos a lo que hoy día se conoce empieza a conocer como RE.

- Jiménez et al. (2014) realizaron un sistema para el monitoreo remoto de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca de un paciente mediante una red de sensores inalámbricos (WSN) y realidad aumentada móvil (MAR). En la figura 1(a) se puede visualizar como se obtiene el valor actual de temperatura y en la figura 1(b) el de la frecuencia cardíaca. El hardware del sistema está basado en microcontroladores, como Arduino (en los nodos del paciente), computadoras personales (para el servidor de enfermería), teléfonos inteligentes (para el monitor de enfermería móvil y el archivo de paciente virtual) y sensores (para medir la temperatura corporal y frecuencia cardíaca), una capa de red que utiliza tecnología WiFi y software como LabView, Android SDK y DroidAR.

Figura. 1. Aplicación RA. (a) Valor actual de Temperatura (b) Valor actual de Frecuencia cardíaca.

Fuente: Jiménez et al. (2014)

- El equipo de investigadores de Rashid et al. (2017) publican un trabajo denominado: *uso de la realidad aumentada e Internet de las cosas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidades motrices en el contexto de las ciudades inteligentes*, este sistema permite a los usuarios de sillas de ruedas hacer compras y navegar de forma independiente, privada y autónoma con la ayuda de las tecnologías de Realidad Aumentada (AR) y de Identificación por Radiofrecuencia (RFID). El usuario puede navegar por un estante, hacer clic sobre el estante y obtener información de los artículos que contiene, en la figura 2. imagen de un estante inteligente; del lado izquierdo en la sección (A) parte posterior de un estante inteligente muestra el sistema RFID. En la misma ilustración sección (B) se observa la vista frontal del estante con productos etiquetados con RFID. En la Figura 3. Ejemplo de uso de la aplicación, se puede observar del lado izquierdo, vista (A) del estante inteligente, donde el marcador RA es visible y del lado derecho de la ilustración, vista (B) amplia de cerca la pantalla de mano, que muestra la información del elemento superpuesto.

Figura 2. Imagen de un estante inteligente.

Figura 3. Ejemplo de uso de la Aplicación.

- Por su parte Pokric (2015) presentó un artículo cuya característica es la de un sistema para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire, la condición atmosférica, como la temperatura, la presión del aire y la humedad. El sistema con características de un

juego de nombre Arvatar cuyo objetivo principal consiste en presentar datos ambientales utilizando la tecnología RA de una manera divertida y al mismo tiempo educativa, lo anterior con el propósito de mostrar los problemas de la contaminación del aire. En la Figura 4. Ejemplo del juego, en el inciso (a) se muestra contenido de RA en el marcador de imagen detectado, el usuario adivina la temperatura y los valores de CO₂, en el inciso (b) el usuario recibe la puntuación y la publica en la tabla de clasificación, en el inciso (c) el usuario recibe la puntuación y publica en la tabla de clasificación, por último el inciso (d) muestra la tabla de clasificación a los usuarios finales para observar las condiciones ambientales en diferentes ubicaciones.

Figura 4. Ejemplo Juego Arvatar.

Fuente: Pokric (2015).

- Goldsmith et al. (2008) publican un prototipo de monitoreo ambiental que utiliza una red de sensores inalámbricos para recopilar datos de temperatura y audio sobre el entorno del usuario. SensAR (nombre asignado a la aplicación) muestra la información ambiental mediante una interfaz de RA en tiempo real. En la Figura 5 se puede percibir que la combinación del display con el marcador expuesto hace la primera vista; en la figura 6 se muestran objetos que producen sonidos a un nivel inferior y en la figura 7 se aprecia que conforme el sonido aumenta al mismo tiempo la temperatura; con las tres imágenes anteriores se observa de manera ilustrada la obtención de los datos que la aplicación reproduce.

Figura 5 Visualización de RA.
Fuente: Goldsmith et al. (2008)

Fig. 6: Bajas niveles de sonido y temperatura.
Fuente: Goldsmith et al. (2008)

Fig. 7: Altos niveles de sonido y temperatura.
Fuente extraída de Goldsmith et al. (2008)

Como resultado de los trabajos compilados y analizados con anterioridad donde la combinación de la RA y la IoT se aplica, se genera la tabla 1 comparativa donde se puede determinar el tipo de microcontrolador, los sensores, la comunicación, programas usados y el tipo de visualización de acuerdo a los marcadores que se tienen en la RA.

Como resultado de los trabajos compilados y analizados con anterioridad donde la combinación de la RA y la IoT se aplica, se genera la tabla 1 comparativa donde se puede determinar el tipo de microcontrolador, los sensores, la comunicación, programas usados y el tipo de visualización de acuerdo a los marcadores que se tienen en la RA.

Tabla 1. Comparativa de tipos de microcontroladores y especificaciones.

Nombre	Microcontroladores	Sensores	Comunicación	Programas	Visualización
Herramienta inteligente de niveles múltiples para la monitorización remota de pacientes basada en redes de sensores inalámbricos y realidad aumentada móvil. (Jiménez et al., 2014).	Arduino UNO	Frecuencia Cardíaca Temperatura	WiFi	DroidAR Eclipse SDK Android	Marcadores (nivel 1)
Uso de la realidad aumentada e Internet de las cosas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidades motrices en el contexto de las ciudades inteligentes. (Rashid, 2017)		Etiqueta RFID	WiFi Identificación por radiofrecuencia	SDK Metaio Smart shelf	Marcadores (nivel 1)
Servicios de IoT habilitados para realidad aumentada para monitoreo ambiental utilizando un concepto de juego serio. (Pokric, 2015)	EkoNET EB800	Sensor de presión atmosférica Sensor de temperatura Sensor humedad	WiFi	ARGenie Metaio SDK	Marcadores (nivel 1)
Monitoreo ambiental de realidad aumentada mediante redes de sensores inalámbricos. (Goldsmith et al., 2008)	Gumstix verdex XM4-bt	Sensor de sonido, Sensor de temperatura	WiFi	Artoolkit Blender	Marcadores (nivel 1)

Tabla 1. Trabajos publicados y comparados de RA e IoT

El análisis de la tabla 1 listada con anterioridad fue de utilidad para considerar componentes asociados al IoT y a la RA que resultarán convenientes para el desarrollo de la problemática planteada en este caso.

Problemática planteada.

El personal de salud, en especial las enfermeras, desempeñan un papel importante en el cuidado de los enfermos, dado que están en contacto directo con el paciente y una de las actividades que más realizan es tomar signos vitales. Por lo que, se plantea en primera instancia una aplicación de monitoreo de ritmo cardíaco usando las tecnologías de RA e IoT que favorezca a medir el progreso de los pacientes en tiempo real, proporcionando información continua sobre el estado de salud de los pacientes. Además, de que se pretende apoyar con una aplicación que favorezca en la reducción de tiempos, y la monitorización continua de los pacientes pueda ser una alternativa viable.

Esquema prototipo del sistema de monitoreo de signos vitales

La figura 8 ilustra el prototipo general del sistema que se está desarrollando, el mismo esquematiza las secciones que tiene contempladas para su implementación; donde queda en manifiesto la propuesta de desarrollo, siendo esta distinta a las analizadas anteriormente.

Figura 8. Esquema de monitor de ritmo cardíaco

Como parte del concepto al que se quiere llegar, se describe algunas de las etapas que son factibles realizar de forma gradual y que en algún otro momento será mostrado el trabajo en su etapa final:

Sensores: en esta sección fuertemente necesaria para seleccionar los distintos tipos de sensores existentes en el mercado hasta este momento; teniendo como prioridad la compatibilidad entre los componentes electrónicos a los que serán montados más adelante, como el microcontrolador al que será instalado. Los sensores que se prueban tiene como característica medir el ritmo cardíaco y la temperatura corporal.

Microcontrolador: este componente importante debe estar sincronizado con las dos etapas, una inferior, que se refiere a los sensores utilizados para su incorporación al mismo microcontrolador y otra superior, puesto que de este dispositivo se tendrá la compatibilidad para la comunicación con base a los medios permitidos y flexibles como es el caso del sistema Bluetooth y/o WiFi que al mismo tiempo tendrán que adaptarse al dispositivo móvil combinando el esquema de IoT en la nube a proponer.

Comunicación: respecto a este nivel se buscan los servicios de entradas más comunes para tener acceso a los de tipo comercial, que ofrecen comunicación en la nube para control y manipulación de los servicios de IoT a desarrollar como es el caso de una base de datos que recibirá las frecuencias de ritmos cardíacos que posteriormente serán presentadas en la

interface en alguna plataforma con características de compatibilidad tanto para Android como para IOs, se espera que no haya problemas con el dispositivo móvil a utilizar. De entrada se hacen pruebas con el microcontrolador para la compatibilidad con la plataforma Cloud Device de Particle Photon con la tecnología de IoT.

Aplicación Móvil: en este nivel cuando se integran las aplicaciones en un producto final llamado apk; donde se tendrá una interface que a través de un identificador o etiqueta hace el llamado de los datos que están siendo almacenados en una nube y que serán visibles para este caso se manden a consultar por el especialista y de forma gráfica mostrar los datos que en el momento se estén generando apoyados por SQLite (administrador de base de datos), respecto al ritmo cardíaco del paciente consultado. Como primera fase se desarrolla combinando Unity, Vuforia para lo relacionado con RA y bajo la programación de Android con características combinadas de lenguaje C y C#.

Descrita la figura 8 donde explica ampliamente el esquema del proyecto en su totalidad, expuesto en el artículo, se quiere resaltar la primera etapa que se tiene probada y validada hasta el momento, lo que se refiere a combinar la RA con componentes físicos como es el caso del sensor a utilizar y el microcontrolador aplicado, a continuación se amplía la descripción.

En la figura 9 se puede observar las herramientas de software y hardware consideradas para el prototipo de la aplicación de RA misma que se implementa en la plataforma de desarrollo UNITY (2019), ésta permite incorporar la librería de Vuforia la cual facilita la visualización de RA requerida, la librería es una de las más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones de RA por la compatibilidad que tiene con una amplia gama de teléfonos, tabletas, y anteojos de RA. Unity permite crear aplicaciones en Android al agregar el SDK Android que contengan las diferentes plataformas y versiones de Android. El lenguaje que utiliza esta plataforma es C#.

En la parte de IoT se utiliza el microcontrolador Particle Photon, una herramienta desarrollada especialmente para aplicaciones con la tecnología de IoT, además que esta plataforma cuenta con su IDE Web de desarrollo y su propia plataforma en la nube. El lenguaje de programación es C, parecido al de Arduino. Para la parte de comunicación entre RA e IoT se utiliza la plataforma Cloud Device de Particle Photon. El lenguaje para la comunicación será en C# con la plataforma Unity.

Los sensores que se necesitan para el desarrollo del sistema de hardware son el sensor de ritmo cardíaco, que adquirirá las variables de frecuencia cardíaca y electrocardiograma. Se eligieron estos sensores debido ya que son compatibles con el microcontrolador, además que el diseño y su bajo peso de ambos permite una mejor colocación al usuario.

Para almacenar resultados generados por los sensores obtenidos por los pacientes, se crea una base de datos en SQLite, una herramienta de software libre, que permite alojar información en dispositivos móviles de una forma sencilla, eficaz y rápida.

Figura 9. Herramientas de Software y Hardware consideradas.

METODOLOGÍA

Con base a las investigaciones revisadas, al indagar sobre metodologías existentes aplicadas a la propuesta de trabajo a desarrollar, se llegó a la conclusión que no existe una capaz de integrar sistemas utilizando tecnologías emergentes de RA e IoT en dispositivos móviles, es por ello que, se optó por proponer una que integre los aspectos anteriores para desarrollar el problema planteado. En 2014 Tovar et al. utilizaron fases de una metodología denominada AODDEI que significaron como Análisis, Obtención, Diseño, Desarrollo, Evaluación e Implementación, para ser aplicada al desarrollo de RA y Claudio et al. (2019) aplicaron una técnica que propuso Infotec (2015) donde realizó una técnica llamada Ciclo de Procesos de Desarrollo de Sistemas Embebidos (por sus siglas CPDSE).

La combinación de las fases entre las propuestas metodológicas, permitieron establecer las características respectivas que se adaptan a las necesidades del proyecto propuesto en esta investigación. Por consiguiente, para efectos de establecer una aportación metodológica, se determina denominar Metodología Integral. En la tabla 2 se observan las fases de ambas metodologías, además del resultado obtenido en la propuesta que se obtiene y que se aplica para esta investigación.

Tabla 2. Fases de AODDEI, fases CPDSE y la metodología integral propuesta

AODDEI	CPDSE	Metodología integral
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y obtención 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y obtención
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño e identificación de herramientas
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de hardware • Desarrollo de software 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del sistema (hardware y software)
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación • Implementación 	<ul style="list-style-type: none"> • Integración • Pruebas 	<ul style="list-style-type: none"> • Integración del hardware y software • Pruebas • Implementación

En la figura 10. se observa de forma esquemática visual de cada una de las fases y el seguimiento que se realiza en ellas.

Figura 10. Diagrama de la metodología integral

A continuación, se describe el uso que se aplica en esta investigación a la metodología integral propuesta en cada una de las fases:

1. **Análisis y obtención.** En la parte de análisis se aborda la problemática a solucionar, el público al que está dirigido el proyecto, la solución propuesta y en la parte de obtención se registran los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, tanto la parte de hardware como la del software y el inventario de los objetos 3D a utilizar.
2. **Diseño e identificación de herramientas.** En esta fase se diseña el esquema general del sistema y las herramientas que se utilizan para el desarrollo del mismo.
3. **Desarrollo del sistema.** En esta fase se desarrollan los marcadores y el software de RA, así mismo la parte del hardware (diseño y prototipo).
4. **Integración.** En esta fase se realiza la integración del software y hardware, a través de la tecnología IoT.
5. **Pruebas.** En esta fase se realizan las pruebas necesarias para validar el prototipo del sistema.
6. **Implementación.** En esta fase se realiza el proceso de publicación para que los usuarios tengan acceso a ella.

Después de considerar un esquema de operación (denominado metodología integral) se describe a continuación las acciones prioritarias a realizar para con la propuesta de desarrollo; ejemplificadas en la figura 11.

Figura 11. Esquema de Desarrollo

Este esquema de desarrollo que se presenta, representa la parte más importante del desarrollo, toda vez, que al tener las pruebas de funcionalidad del hardware, se requiere hacer funcional las herramientas tecnológicas propuestas de RE que para este caso es la combinación de RA e IoT aplicando el lenguaje de programación adecuado, más el manejador de base de datos compatible para esta integración.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de este proyecto describen lo siguiente:

1. Se logra obtener a través de marcadores y la superposición de modelos 2D y 3D quienes permiten la visualización de los datos del sensor en tiempo real y los objetos 3D para tener resultados aceptables, se debe tener en cuenta características importantes que garanticen el diseño apropiado de los marcadores como la cantidad de vértices, colores, contrastes, entre otros, ver resultado en figura 12.

Figura 12. Ejemplo de Marcadores. Fuente de elaboración propia

En las figuras 13, 14 y 15 se ilustran los procesos de pruebas de signos vitales de Ritmos Cardíacos. Como se puede apreciar en la figura 13, a través del primer prototipo de interface diseñado se tiene una pantalla de inicio para poder después pasar a la simulación que se tendrá con el marcador y dispositivo móvil previamente programado, tal y como se muestra en la figura 14 se puede visualizar la integración de los componentes físicos que intervienen en esta primera fase de pruebas, que para efectos didácticos se anexó un objeto de “corazón” que simula con movimiento el ritmo cardíaco que se produce cada vez que recibe los valores a través de la colocación del índice de dedo, al colocar la cámara y al tener activa la aplicación que está ejecutándose desde el móvil se puede tener un resultado como el observado en la figura 15.

Figura 13 Interface Monitor de signos vitales

Figura 14 Ejemplo Simulación de Ritmo Cardíaco

Figura 15. Ejemplo usando sensor para medir Ritmo Cardíaco.

Después de tener una respuesta confiable a las pruebas realizadas, en esta primera etapa, se valida el funcionamiento correcto de la aplicación y la monitorización de la misma; tomando en cuenta que hasta el momento queda resuelta la propuesta de investigación planteada, lo que, motiva a continuar en la validación en grupo de la aplicación a través del esquema propuesto en este proyecto.

CONCLUSIONES

A pesar de saber que existen múltiples proyectos comerciales que ofrecen monitoreo de ritmos cardíacos en la actualidad; siempre será un campo de oportunidad la integración de distintas herramientas físicas y de software para ofrecer alternativas que desde el punto de vista académico promuevan el intercambio de conceptos, técnicas y procedimientos que en combinación entre el aprendiz y el facilitador pueden seguir innovando y ofrecer esquemas como el área de oportunidad que tiene la Realidad Extendida.

Los objetivos propuestos en este artículo se cumplen, desde que se analiza una propuesta de metodología, misma que hasta el momento no se ha encontrado un esquema de desarrollo consolidado como es el caso de las metodologías aplicadas para la programación convencional o por ingeniería Web; para este tipo de proyectos se requiere de la experiencia y técnicas revisadas en trabajos diversos como fue el caso de la consulta de trabajos previos de Tover et al. (2014), Claudio et al. (2019) e Infotec (2015).

La propuesta metodológica que aquí se plantea denominada Metodología Integral, se empezará a trabajar con más detalle para continuar este proyecto de investigación y en los próximos a implementar, siempre buscando el esquema de la mejora continua.

El grupo de trabajo académico, considera importante dar a conocer avances no sólo del tipo experimental que se tiene en trabajos realizados con anterioridad, también se requiere recibir sugerencias y críticas que permitan mejorar esquemas como los analizados y propuestos en la sección de metodologías aplicadas, con lo anterior, se podrá mantener un enlace con otras comunidades que desarrollen proyectos equivalentes al descrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Cabero, J., Barroso, J., & Obrador, M. (2017). Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de la medicina. Elsevier, 203-208.
- Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. D. C. (2019). Evaluación de software de producción de objetos en Realidad Aumentada con fines educativos. RED. Revista de Educación a Distancia, 1-23.
- Cadavieco, J. F., & Sevillano, M. Á. P. (2017). La producción científica sobre Realidad Aumentada, un análisis de la situación educativa desde la perspectiva SCOPUS. EDMETIC, 6(1), 39-61.
- Cerón, C., Archundia, E., Garcés, A., Beltrán, B., & Migliolo, J. (2017). Diseño de escenarios de aprendizaje con interfaces naturales y realidad aumentada para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación media superior. Research in Computing Science, 144, 191-201.

- Claudio, R., Heraclito, A., & Chambi Furo, L. E. (2019). Prototipo de un sistema inteligente, basado en arduino para monitorear el ritmo cardíaco de pacientes con problemas cardiovasculares en tiempo real.
- Dávila, T., & Alberto, C. (2017). La realidad aumentada y el proceso de enseñanza-aprendizaje de Anatomía en los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato(Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Docencia en Informática). 1-150.
- Chiuchisan, I., Costin, H.-N., & Geman, O. (2014). Adopting the internet of things technologies in health care systems. International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 532-535.
- Coicaud, S. M. (2019). AMPLIAR, MEZCLAR, VIRTUALIZAR. PERSPECTIVAS DIGITALES INMERSIVAS PARA APRENDER Y ENSEÑAR. Educação em Foco, 139-157.
- Conner, M. (2010). Sensors empower the " Internet of Things". EDN (Electrical Design News), 55(10), 32.
- Gamarra, J. A., & Neyra, R. A. (2018). Uso de Realidad Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en Seguridad, mantenimiento y operaciones. Centro de Entrenamiento en Realidad Virtual, 1-18.
- Goldsmith , D., Liarakapis, F., Malone, G., & Kemp, J. (2008). Augmented reality environmental monitoring using wireless sensor networks. 12th International Conference Information Visualisation., 539-544.
- Infotec. (2015). Metodología de sistemas embebidos. España. SemanticWebBuilder. Recuperado de https://www.infotec.mx/es_us/infotec/Laboratorio_de_Sistemas_Embebidos_LabSE#s
- Jiménez, F. C., Vergara, D. E., Cruz, V. G., & Ochoa, H. (2014). Smart Multi-Level Tool for Remote Patient Monitoring Based on a Wireless Sensor Network and Mobile Augmented Reality. Sensors, 1-23.
- Moncada, L. F., Espinoza, A., & Salido, R. (2017). Aplicación móvil basada en Internet de las Cosas para el acceso a datos provenientes de la planta del pie en pacientes con diabetes: Pruebas Iniciales. Memorias del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, 4(1), 389-392.
- Pokric, B. K. (2015). Augmented Reality Enabled IoT Services for Environmental Monitoring Utilising Serious Gaming Concept. Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, 6, 37-55.
- Prendes Espinosa, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación (46), 187-203.
- Rashid, Z., Melià-Seguí, J., Pous, R., & Peig, E. (2017). Using Augmented Reality and Internet of Things to improve accessibility of people with motor disabilities in the context of Smart Cities. Elsevier. Future Generation Computer Systems, 248-261.
- Rubio Tamayo, J. L. (2019). Realidad extendida, interactividad y entornos inmersivos 3d: Revisión de la literatura y proyecciones. VII Congreso Internacional Ciudades Creativas, 396-415. .
- Tovar, L. C., Bohórquez, J. A., & Puello, P. (2014). Propuesta metodológica para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje basados en realidad aumentada. Formación universitaria, 7(2), 11-20.

Unity Technologies. (2019). Unity. Obtenido de Unity:
<https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/vuforia-sdk-overview.html>

Villar, J. P. (09 de 2017). Entornos virtuales inmersivos para la detección y tratamiento de problemas de salud mental. Alicante, España, España: Universidad de Alicante.

Zárate, G. T., Ramos, M. D., Contreras, L. B., Bélen, J. C., & González, C. O. (2018). Diseño y construcción de un prototipo biomédico para la adquisición vía remota de signos vitales utilizando tecnologías del internet de las cosas (IoT). Memorias del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, 5(1), 470-473.